

Onder deze titel wordt thans door het Instituut van den Heuvel, 2, Rue des Doyens te Leuven een vier maal per jaar verschijnend tijdschrift van 64 à 80 bladzijden tegen de abonnementsprijs van 100 fr. uitgegeven.

Dit tijdschrift, dat een voortzetting is van de door de oorlog verdwenen „Annales de sciences commerciales et économiques”, stelt zich tot taak de resultaten van de zuiver wetenschappelijke studie mede te delen aan allen, die met de concrete economische vraagstukken te maken hebben.

De inhoud van het eerste nummer kan als een manifestatie van deze doelstelling beschouwd worden en daarom nemen wij deze over:

- J. Lhomme: La nationalisation de la Banque de France et le contrôle du crédit.
- F. Baudhuin Les études économiques (hieruit blijkt, dat vraag naar en aanbod van economisch gegradueerden in België analoog liggen als in Nederland).
- F. de Creeft: L'assurance-vie aux points de vue privé et social pendant ces dix dernières années.
- M. Masoin: Le financement de la restauration et du rééquipement.

Verder bevat het tijdschrift documentatie en bibliografie. Het tijdschrift, dat onder toezicht van professoren van de Ecole des Sciences politiques et sociales de l'Université de Louvain staat, maakt een goed verzorgde indruk en kan als een aanwinst voor de literatuur beschouwd worden.

W. J. v. d. W.

EXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE

Men verzoekt ons de aandacht van onze lezers te willen vestigen op het ten vorige jare voor het eerst afgenomen examen Moderne bedrijfsadministratie ingesteld door de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel en het Nederlandsche Instituut voor Efficiency.

In de kringen van de leden dezer verenigingen werd behoefte gevoeld aan meer kennis van het middelbare personeel op het gebied van de moderne opvattingen omtrent de bedrijfsadministratie. De bestaande examens voor het praktijkdiploma en ook voor het S. P. D. en M. O.-diploma bewegen zich niet voldoende op dit terrein. Op aandringen van deze leden benoemden de beide verenigingen een gemengde commissie ter bestudering van dit vraagstuk, in welke commissie enige leden van het N. I. v. A. en doctorandi economie zitting hadden.

Deze Commissie ontwierp een examenprogramma, dat de goedkeuring van de besturen der beide verenigingen verkreeg, waarna werd overgegaan tot de benoeming van een Curatorium van vooraanstaande deelnemers in het Bedrijfsleven, een kleine Commissie van Beheer en een Examen-commissie, zoodat in April 1946 voor het eerst dit examen kon worden afgenomen, waarvoor zich 162 kandidaten aanmeldden.

In Mei van dit jaar is het examen voor de tweede keer afgenomen. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij het secretariaat Kenauplein 30, Haarlem.

Ongetwijfeld zullen ook de accountants dit examen met vreugde be-

groeten, omdat zij bij bezitters van dit diploma beter begrip zullen vinden bij de uitwerking van door hun ontworpen reorganisatieplannen. Het ligt dus o.i. op hun weg om de studie voor dit diploma te propageeren ook bij de assistenten op hun kantoren.

G. H.

INGEKOMEN BOEKEN

- Dr. Ir. C. L. M. van Kerkhoven*, In de serie: De moderne onderneming — Bedrijfseconomische vakstudies: „De grondslagen der loontechniek”. N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn. Prijs gebonden f 8.75.
- H. L. Drost*, Ouderdomsvoorzieningen en belastingen. N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn.
- Drs. A. G. U. Hildebrandt*, De Nederlandse Visserij. Uitg. „Het Spectrum”, Utrecht.
- Verhandeling van Instituut voor praeventieve geneeskunde IX: Selectie, Scholing. Uitg. Stenfert Kroese Leiden. Prijs ingenaaid f 5.—
-

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

De betekenis van de prijsbeheersing voor de accountant

Burno, C. V. — Na een inleidende beschouwing gegeven te hebben over de O.P.A. in de Verenigde Staten en de invloed daarvan op de boekhoudsystemen en accountantsrapporten, geeft schr. een uitvoerige opsomming van praktische richtlijnen en overwegingen, waarvan de accountant zich rekenschap dient te geven bij een aanvraag voor prijsverhoging. Vervolgens bespreekt schr. de standaardprijzen van de O. P. A. — waarvan de belangrijkste zijn de industriewinststandaard en de productiestandaard — en de invloed daarvan op de bedrijfspolitiek van de individuele ondernemer.

A I *Bedrijfseconomische mededelingen uit het buitenland* No. 2, 1946/1947 B821:53

Van boekhouding tot moderne bedrijfsadministratie

Pløeg, M. J. v. d. — De bedrijfsadministratie bevindt zich nog in een stadium van rijping. De theorie zal tot taak hebben bij de verklaring van hetgeen in het moderne bedrijfsleven gebeurt, inductief te werk te gaan. Alle vraagstukken, waarmee een bedrijfsadministrateur in de praktijk te maken krijgt — calculatie, bedrijfscontrole, vermogensregistratie, bedrijfsstatistiek — zullen aan de orde moeten komen.

A I *Maandblad voor Bedrijfsadministratie* No. 598, Januari 1947 85

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Training for the accountancy profession

Nelson, B. — Korte bespreking van schr's plan om de opleiding van accountants in Engeland te activeren. De praktische opleiding als assistent bij een accountantsfirma, de algemene ontwikkeling d.m.v. een universitaire scholing van drie jaar, de studie na het slotexamen. Teneinde voldoende nieuwe krachten voor het accountantsberoep aan te trekken is een herziening van de salarissen gewenst. De afdelingen der „Society of Incorporated Accountants and Auditor's” zullen tot een goede opleiding veel kunnen bijdragen door het geven van cursussen, e.d.

A II 3 *The Accountant* No. 3740, 10 Augustus 1946 986